

Un archivo ciego y sordo: *La carta de Mario Bellatin*¹

Por Zuzana Jurajdová²

Resumen

¿Podemos confiar en nuestra memoria? Al transmitirla, ¿es posible separar lo originario y lo alterado? En la *Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver* Mario Bellatin tematiza el choque y la penetración de estos dos espacios, es decir, de lo real y de lo artístico, literario. Ya no se puede apoyar en una frontera clara, tampoco se puede estar seguro de la propia percepción. Bellatin ataca los sentidos claves para la creación e interpretación del texto literario, en su obra introduce protagonistas ciegos y sordos que se convierten en narradores y lectores discapacitados. No obstante, los participantes de este proceso creativo no son los únicos restringidos. Sea por la inestabilidad de la memoria o por los defectos de autores y del público, el mismo texto se convierte en un medio privado de su dominio tradicional. En este trabajo se enfoca el texto como un medio discapacitado y su relación con la memoria, el autor, el narrador y el lector.

¹ This article has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, (Grant agreement 872299).

² Zuzana Jurajdová es licenciada en la filología española y japonesa en la Universidad Palacký de Olomouc, República Checa. Actualmente realiza doctorado en el departamento de lenguas romances con especialización en literatura. En su tesis doctoral enfoca la creación de la identidad literaria en los textos extraliterarios y su proyección en la narrativa de los autores contemporáneos hispanohablantes, incluyendo también la posición del autor y su interacción con el texto y lector.
zuzana.jurajdova01@upol.cz

Laberinto narrativo

El escritor mexicano Mario Bellatin es famoso por traspasar tanto las fronteras de géneros como de las formas y esta obra, la *Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver*, no es ninguna excepción. Se trata de un juego constante con memoria y con la percepción humana basada en los sentidos. No obstante, este espacio lúdico es solo una de las capas donde Bellatin al mismo tiempo construye sus propios archivos.

Podemos decir que uno de los aspectos clave para la lectura de esta obra es el laberinto narrativo que Bellatin construye para ofrecernos una posibilidad amplia de entender no solamente el texto, sino la literatura y la comunicación como tal. Todo el texto prácticamente consta de la comunicación entre dos hermanos: la narradora, una chica ciega y sorda, que está transmitiendo todas las informaciones y describiendo todo lo que pasa en sus alrededores a su hermano, igualmente discapacitado. Los hermanos se encuentran en una institución para personas tanto física como psíquicamente discapacitadas, la Colonia de Alienados Etchepare. La dirección de esta institución decidió organizar un curso de literatura. Así que llega un maestro, un escritor a quien le falta un brazo, para impartir un curso.

En este momento hay que salir del texto literario y acordarse del panorama de la obra de Bellatin con respecto a la persona del autor. Así resulta casi evidente el enlace entre ese autor personaje y el Bellatin de carne y hueso. El concepto de impartir un curso (casi como la Escuela Dinámica de Escritores³), también la presencia de un escritor discapacitado que llega e introduce fragmentos de su vida, asuntos personales o pseudoautobiográficos, en el proceso de la escritura, todo eso no es ninguna coincidencia ya que estos aspectos son algo inherente al juego que traspasa los límites de lo literario y de lo extraliterario.

El objetivo del curso es también interesante ya que el escritor intenta enseñar a un grupo de ciegos o ciegos y sordos, que es el caso de los hermanos, cómo escribir y cómo componer un libro. En otras palabras, intentan componer un libro de los fragmentos redactados por cada uno de los participantes, hacer un mosaico de textos.

³ El proyecto de preparación literaria alternativa que Bellatin realizó en 2001, en Ciudad de México, cuya base era la transdisciplinariedad: “No solo escritores, también había cineastas, fotógrafos, coreógrafos. No eran clases normales, teóricas, eran clases prácticas, de acompañamiento” (Bellatin, 2018).

El arte de escribir

Los rasgos ya mencionados son los recursos utilizados por el escritor protagonista, pero a la vez son algo propio del mismo Bellatin:

Trato desde el principio de mantener una distancia muy grande respecto a los textos. Precisamente para hacerlo evidente, muchas veces juego con elementos falsamente autobiográficos o con situaciones posibles según mi supuesta forma de ser. De ese modo el lector nunca sabe qué está leyendo exactamente (Bellatin, 2007: 175).

Aquí tenemos la incertidumbre, pero no se trata solamente de la incertidumbre en el aspecto de la lectura, sino también de la proveniencia, del mismo autor. La cita siguiente proviene de la narradora de la *Carta* cuando comenta cómo pasan el taller de la escritura y cómo lo comentan entre sí los participantes: “Preguntan ahora que quién es el autor, y la respuesta es que no hay” (Bellatin, 2017: 87). No hay un autor concreto, solitario detrás de este conjunto de textos de este libro colectivo y tampoco podemos encontrar a un autor dentro de toda esta narrativa. El hilo principal de la historia no es solamente la descripción de lo que pasa, cómo lo transmite la chica ciega y sorda a su hermano, sino que incorpora recuerdos, pasado fabricado, pero también historias, cuentos basados en sus deseos suprimidos, en su pura invención.

Una y otra vez reaparecen estas historias, siempre un poco alteradas, así que la incertidumbre no se pierde; no podemos destacar un autor concreto ni la proveniencia de todos estos cuentos. ¿Pertenece a lo que está ocurriendo, a lo real, o pertenecen más bien a este mundo de deseos, de ficción y mistificación total? Quizás a ambos.

La percepción distorsionada

En el contexto de la *Carta* hay que tener en cuenta las circunstancias especiales de este taller literario, es decir, que hablamos sobre autores y lectores, público ciego pero oyente, y algunos, además, sordos. Esto priva el texto como medio de su influencia estándar. Tanto la redacción como la lectura o, más bien, la presentación, lo que son los puntos clave en toda la obra de Bellatin, no se pueden llevar a cabo de una manera estándar.⁴

Hay que fijarse en esa privación sensorial que nos trae una recepción especial. Por otra parte, esto nos ofrece unas posibilidades nuevas de cómo entender la dinámica del texto y de todo ese medio fragmentado como lo utiliza Bellatin. Para ejemplificar esto, pasamos a otra cita de la narradora; así comenta comunicación con su hermano, cómo está intentando describirle lo que ocurre en el curso, lo que dice el maestro: “Una cosa es lo que yo te transmito y otra muy distinta lo que nos dice el maestro” (Bellatin, 2017: 22). Naturalmente, no es capaz de transmitirlo todo, palabra tras palabra. Dicho eso, también podemos imaginar a un lector metido en un texto interpretándolo, descifrándolo y, luego, recontándolo: el mismo texto, pero dos puntos de vista, una versión, y otra.

Luego, la narradora comenta una historia personal que el maestro con mucho gusto incorpora sin ton ni son en su curso: “Esto ya no creo que sea verdad, Isaías, pero la imagen me parece bonita. Hay que creerle” (Bellatin, 2017: 51). Hay que creerle a ese hombre qué está contando, aunque sea mentira o, aun yo sé que no es verdad, pero esto no importa.

No es importante la información como tal, no es importante lo que nos dice el cuento, si ocurre allá o con este u otro personaje, lo importante es que este cuento transmite algo, crea esa imagen bonita. Por eso hay que creerle al autor, hay que creer esta mistificación del texto porque tiene cierto impacto, nos transmite algo.

⁴ Nos referimos al texto como a un medio, pero es también una manera de interacción o encuentro, entonces la idea del libro objeto se convierte en “un punto de contacto (entre el autor y el lector, entre el ojo y la letra, entre el uno y su otro y ese otro y su otro-otra” (Rivera Garza, 2007: 11).

Medio: texto

Cuando estamos hablando de un texto como de un medio fragmentado, con el término de medio nos referimos al concepto presentado por Eva Horn (2007: 7-13), es decir, que todos los medios, en nuestro caso es el texto o el libro, no deberían ser percibidos como objetos estáticos, algo pasivo, mera representación, sino que deberíamos tratarlos como algo dinámico, como un proceso, una interacción, una transmisión, lo que corresponde muy bien a la misma idea de Bellatin:

Ya no importaban las palabras en sí, ni tampoco, como no valieron la pena nunca, las historias que se fueran componiendo. Los caracteres de los personajes, los escenarios, la trama, daban paso a un elemento fundamental en buena parte de mis libros: la construcción. Quise ver aparecer una serie de objetos y situaciones que fueran encontrando, durante el proceso de creación, sus propias reglas de juego (Bellatin, 2007: 164).

En otra obra del autor, *Condición de las flores*, aparece una frase bastante oportuna de Post Scriptum: “El único enemigo, en estos textos que se postulan como fotos imaginarias, es la realidad (es decir: la cultura)” (Link, 2008: 136). Esto funciona también en el caso de nuestro texto de la *Carta*. Si aquí nos acercamos a la línea borrosa entre lo que ocurre, la realidad, lo no literario, y lo artístico, literario, fabricado, esta línea prácticamente pierde su importancia. No hace falta que nos centremos en el contenido o tema como tal porque estos fragmentos de las historias no aportan lo que puede aportar el conjunto.

Daniel Link (2008: 136) habla sobre fotos imaginarias, pues aquí tenemos un texto fragmentado, un mosaico de imágenes que aporta algo especial como conjunto, no por separados, así no pueden funcionar los cuentos, aislados, por sí solos. De este modo llegamos a los niveles no solamente narrativos que Bellatin ofrece, sino también a ese potencial dinámico de la obra que consiste precisamente en la forma fragmentada.

Un archivo implícito

En la introducción apareció la idea de un archivo construido en uno de los niveles de este texto literario, otro hilo narrativo, además personal, escondido bajo la narración principal, y así es. Encontramos varios rasgos autobiográficos: aparecen menciones de otras obras de Bellatin, aunque se habla de un autor desconocido o diferente, pero hay muchas alusiones así. También menciona sus propias lecturas, encontramos asuntos de interés, de su carrera como temas religiosos, de islam, budismo o del simbolismo de perro; todo estos presentado por el escritor protagonista y su discurso reproducido por la narradora.

¿Y el mismo título del libro? La *Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver*, el título del ensayo de Denis Diderot. Además se trata de un ensayo bastante controvertido en su época que postula la imposibilidad de creer en Dios como en el creador de un mundo tan imperfecto, al contrario, el mundo surgió de la unión de la sustancia y de la coincidencia (García Ángel, 2015: 7-9). Teniendo en cuenta este marco conceptual de Diderot, no estamos lejos de un mundo aislado, la Colonia Etchepare, habitado por seres tan imperfectos como son los internados discapacitados.

Dicho esto, se trata de un archivo tan ambiguo como el autor mismo. En un ensayo de la colección *La novela según los novelistas* Bellatin explica su enfoque literario y recuerda una entrevista que le sacaron en un periódico hace muchos años, la entrevista empieza así: “Soy Mario Bellatin y odio narrar” (Bellatin, 2007: 160). Comenta que, para muchos escritores, para la gente metida en la escritura, es como una obsesión, una necesidad, un amor, cualquier manera utilizamos para nombrarlo. No obstante, desde el punto de vista de Bellatin, no es algo que merezca una mención especial, sino que se trata de una condición que hay que soportarla: hay que respirar, hay que escribir, otra condición que tengo que soportar (Ibid. 160-161).

Por otra parte, se ve toda esa lectura presente en sus libros, la erudición que tiene y a pesar de cierto cinismo, se nos permite la lectura en una clave alegórica que refleja el enfoque de la escritura y de la percepción, por ejemplo, desde el punto de vista de la narradora. Al principio, ella se burla de este autor, no entiende nada y luego ocurre este cambio, este “hay que creerle” porque es una imagen bonita. Aquí está el

impacto, aquí se ve lo que puede hacer un texto si uno sabe trabajar con la forma, lo que sí es uno de los dominios de Mario Bellatin, el hecho de acentuar “la necesidad de crear verdaderos, absurdos casi siempre, sistemas de escritura así como el manejo de estructuras fragmentadas” (Bellatin, 2007: 177).

En definitiva, en el texto está presente una historia, un archivo de las escrituras de Bellatin autor, también la historia de Bellatin lector, aunque esta experiencia, nos la presenta de una manera implícita. Además, como comenta tanto mediante personajes concretos como mediante el mismo texto, están presentes también las tendencias de creación de obra literaria y de su percepción, todo eso a base de la privación sensorial de los sentidos clave para la lectura y publicación o, mejor dicho, presentación del texto: el oído y la vista. De esta manera Bellatin ofrece, dentro del mosaico, y precisamente gracias a la estructura fragmentada, un espacio dinámico que acentúa la posibilidad y el potencial de la transmisión afectiva.

Bibliografía

BELLATIN, MARIO. *Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2017.

BELLATIN, MARIO. "El problema de la literatura en Latinoamérica es su repetición" por Mundo UNTREF. *Mundo UNTREF*, 27/08/2018.

BELLATIN, MARIO. "Underwood portátil. Modelo 1915", RIVERA GARZA, CRISTINA (comp.). *La novela según los novelistas*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica (FCE); Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.

GARCÍA ÁNGEL, ANTONIO. "Para uso de los que leen", DIDEROT, DENIS. *Carta sobre los ciegos para uso de los que ven*. Bogotá: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, 2015 [1749].

HORN, EVA. "There Are No Media", *Grey Room*, 29, 2007.

LINK, DANIEL. "Post Scríptum", BELLATIN, MARIO. *Condición de las flores*. Buenos Aires: Editorial Entropía, 2008.

RIVERA GARZA, CRISTINA. "Introducción. Escribir un libro que no es mío", RIVERA GARZA, CRISTINA (comp.). *La novela según los novelistas*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica (FCE); Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.